

Datenkonflikt im Betreuungstreit

Doktorand D und seine Betreuerin, Professorin P, arbeiten gemeinsam an einem Projekt, für das D Daten erhebt und auswertet. Die Datenerhebung verlief sehr mühsam, da D unter anderem eine Reihe bürokratischer und organisatorischer Hürden aus dem Weg räumen musste. Während der Projektlaufzeit entspinnt sich daher zwischen den beiden ein emotionaler Konflikt. Professorin P wirft Doktorand D vor den allgemeinen Zeitplan des Projektes zu gefährden. D hält ihr entgegen, dass sich die Verzögerung insbesondere auch durch ihre fehlende Unterstützung ergeben hätte. Er musste sich um alle Probleme im Alleingang kümmern und fühlt sich deswegen nun in seiner Arbeit nicht wertgeschätzt.

D entscheidet deswegen, dass er sich eine neue Betreuungsperson für seine Doktorarbeit suchen und die von ihm erhobenen Daten an die neue Einrichtung mitnehmen möchte. P ist mit dem Betreuungswechsel einverstanden, sagt aber, dass die Daten im Projekt verbleiben müssten, da die Projektidee ursprünglich von ihr stammt. Außerdem hängen weitere Promotionen an den Daten; diese Promovenden haben die Daten zwar nicht erhoben, sind aber Teil des Projektteams. Doktorand D hält dagegen, dass die Daten ihm gehören, da er sie schließlich allein erhoben hat.

Diskussionsfragen

Wie schätzen Sie die Positionen von Professorin P und Doktorand D im obigen Konflikt hinsichtlich der GWP ein?

Welche denkbaren Lösungsmöglichkeiten gebe es, die Situation gemäß den Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis aufzulösen?

Auf welche Regelungen bzw. Dokumente können sich D und P in dieser Situation berufen?

Welche Möglichkeiten hätte es gegeben den Konflikt präventiv vorzubeugen?

Autorschaft im Tausch für Daten

Doktorandin B hat viel Zeit und Arbeit in die Erstellung einer großen Datensammlung gesteckt. Ein erstes Paper auf Grundlage einiger der Daten wurde gerade nach langem Peer Review und Revisionen von einem Journal akzeptiert. Das Datenset selbst ist noch nicht publiziert, weil B die Ergebnisse erst noch für weitere Publikationen verwerten möchte. Die Datensammlung hat weitaus mehr Zeit in Anspruch genommen als geplant und sie braucht nun dringend weitere Publikationen für ihre kumulative Promotion. Ein etablierter Kollege aus ihrem Institut sprach sie vor Kurzem auf das Datenset an, da er es gerne für eine Publikation verwenden würde. Als Abgeltung für die Nutzung der Daten bietet er ihr eine Ko-Autorschaft auf der resultierenden Publikation an, ohne dass sie weiter in die Manuskriptarbeit eingebunden sein müsste. B ist unsicher, ob sie das Angebot annehmen soll und fragt einen Freund F aus einem anderen Fachgebiet nach seiner Meinung. Dieser ist überzeugt, dass das Vorgehen von ihrem Kollegen in seinem Fachgebiet ein Verstoß gegen die gute wissenschaftliche Praxis darstellen würde.

B blickt nun voller Sorge auf die Situation: Auf der einen Seite bräuchte sie die Publikation für ihre kumulative Promotion, andererseits hat sie Angst sich nicht GWP-konform zu verhalten. Gleichzeitig ist sie nervös, ihrem Kollegen die Daten nicht zu überlassen: er ist ein bekannter Wissenschaftler in ihrem Bereich und sie möchte es sich mit ihm nicht verderben.

Diskussionsfragen

Welche denkbaren Lösungsmöglichkeiten gebe es, die Situation gemäß den Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis aufzulösen?

Wie schätzen sie die Bewertung der Situation durch B's Freund F ein?

Auf welche Regelungen bzw. Dokumente kann sich B in dieser Situation berufen?

Welche Möglichkeiten hätte es gegeben den Konflikt präventiv vorzubeugen?

Unerklärliche Daten

Wissenschaftler R nutzt für sein Forschungsprojekt Daten aus einem bestehenden großen Datenset, auf das weitere Forschende seines Instituts zurückgreifen. Während er mit den Daten arbeitet, fallen ihm im Datenset eine Reihe von Unstimmigkeiten auf. Einige Werte sind für ihn nicht nachvollziehbar. Er ist unsicher, ob die zugrundeliegenden Probleme Rechenfehler sind oder ob es sich hier um manipulierte Daten handelt. Nach langem Überlegen bringt er die Sache bei dem Projektleiter an, mit dem er ein angespanntes Verhältnis hat. Der Projektleiter antwortet ihm, dass ihm keine Fehler im Datenset bekannt seien und sich die anderen Kolleg:innen diesbezüglich auch nie geäußert hätten. Er spricht ihm Anerkennung aus, dass er so viel Zeit für die Analyse des Datensets aufwende, aber er müsse jetzt auch so langsam mal eine Publikation sehen. Sonst könne er die Verlängerung des befristeten Arbeitsvertrages nicht garantieren.

Wissenschaftler R ist für die Publikation auf das Datenset angewiesen, möchte aber nicht auf Grundlage von Daten publizieren, die potenziell manipuliert sein könnten. Er sorgt sich auch, ob in diesem Fall die Publikationen seiner Kolleg:innen ebenfalls betroffen sind. Er versucht mit ihnen darüber ins Gespräch zu kommen, erfährt aber Gegenwehr. Die Stimmung im Institut ist schon lange wegen der hohen Arbeitslast und der kürzlich missglückten Einwerbung neuer Projektmittel angespannt. Alle wissen, dass einige Verträge demnächst nicht verlängert werden. Gerüchte über Mobbing und Schikanen sind verbreitet und doch hat das Institut nach außen einen exzellenten Ruf. Unter vier Augen sagt ihm eine Kollegin, eigentlich müsste mal jemand an die Medien gehen, da hier etwas gehörig schief läuft, aber es gebe ja leider keine handfesten Beweise. Wissenschaftler R möchte, dass endlich jemand dieser Sache nachgeht und er wiegt die verschiedenen Möglichkeiten ab.

Diskussionsfragen

Welche denkbaren Lösungsmöglichkeiten gebe es, die Situation gemäß den Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis aufzulösen?

Ist der Weg über die Medien eine denkbare Option, um dem Problem zu Aufmerksamkeit zu verhelfen und wenn ja, unter welchen Bedingungen?

Auf welche Regelungen bzw. Dokumente kann sich R in dieser Situation berufen?

Welche Möglichkeiten hätte es gegeben den Konflikt präventiv vorzubeugen?

Übernahme studentischer Daten

Studentin S hat für ihre Masterarbeit mit viel Initiative Daten erhoben und ausgewertet. Das Thema lag ihr sehr am Herzen und sie hatte außerdem einen Betreuer, der ausgewiesener Experte für das Thema ist. Das Betreuungsverhältnis war ausgezeichnet und sie fühlte sich fachlich sowie menschlich sehr gut aufgehoben. Die Abschlussarbeit erhielt die Bestnote. Obwohl sie die Möglichkeit hatte zu promovieren, entschied sie sich nach ihrem Abschluss die Wissenschaft zu verlassen. Weil sie sich weiterhin für das Thema interessierte, las sie ab und zu aktuelle Veröffentlichungen dazu. Vor Kurzem – zwei Jahre nach ihrem Abschluss – stieß sie über einen neuen Artikel ihres damaligen Betreuers genau zu dem Thema ihrer Masterarbeit. Mit großem Interesse fing sie an zu lesen nur um schockiert festzustellen, dass er ihre Daten für den Artikel genutzt hatte. Irritiert musste sie auch feststellen, dass dabei nirgendwo auf ihre Masterarbeit hingewiesen wird; auch sonst taucht ihr Name nicht auf. Nach einigen Überlegungen kontaktiert sie ihren ehemaligen Betreuer. Dieser antwortet, dass die Masterarbeit ja nicht veröffentlicht sei und das Journal damit eine Zitation nicht erlaubt. Sie bräuhete die Zitation ja auch nicht, weil sie nicht mehr in der Wissenschaft arbeitet. Zudem würden die Daten ihm als Betreuer der Masterarbeit ohnehin gehören.

Studentin S ist verunsichert. Ihrer Meinung nach hätte er sie zumindest um Erlaubnis bitten sollen, die Daten nutzen zu dürfen, was sie auch gestattet hätte. Auch hätte sie sich über eine Wertschätzung ihrer Arbeit gefreut. Mit Verweis auf den Artikel und ihre Masterarbeit kann sie zeigen, dass zwei komplette Tabellen mit Daten übernommen worden. Ihrer Meinung nach müsste das für eine Ko-Autorschaft oder zumindest die Nennung in der Danksagung ausreichen. Eine Freundin, der sie von der Sache berichtet, vermutet mit Blick auf die übernommenen Tabellen, dass es sich hier eigentlich um ein Plagiat handelt.

Diskussionsfragen

Welche denkbaren Lösungsmöglichkeiten gebe es, die Situation gemäß den Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis aufzulösen?

Wie schätzen Sie die Einordnung des Falls durch den Betreuer und die Freundin ein?

Auf welche Regelungen bzw. Dokumente kann sich S in dieser Situation berufen?

Welche Möglichkeiten hätte es gegeben den Konflikt präventiv vorzubeugen?